

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

Выпуск 15

**ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ**

**Донецк
2019**

УДК 082.1:351.82
ББК Ч 448.046 + Ф 033.141
Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 15: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 249 с.

В сборнике научных работ представлены результаты научных исследований направления подготовки «Экономика и управление народным хозяйством». Рассмотрены теоретические и практические аспекты государственного управления экономикой, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами (промышленностью) региональной экономики, а также менеджмента в социальной сфере.

Сборник рассчитан на научных и практических сотрудников, преподавателей высшей школы, аспирантов, магистров и студентов.

УДК 082.1:351.82
ББК Ч25я54 + Ф 033.141

Сборник научных работ серии «Государственное управление» включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА 000066 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Государственное управление» включен в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель: ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Братковский М.Л. – доктор наук по государственному управлению, профессор

Заместитель главного редактора:

Гурий П.С. – кандидат наук по государственному управлению, доцент

Редакционная коллегия:

Бессонова Е.А. – доктор экономических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» Российской Федерации

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, Луганский национальный аграрный университет

Докторова Н.П. – кандидат наук по государственному управлению, доцент

Костина Л.Н. – кандидат наук по государственному управлению, доцент

Макеева О.А. – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики

Ободец Р.В. – доктор экономических наук, доцент

Ободец Я.В. – кандидат наук по государственному управлению

Пономаренко Б.Т. – доктор исторических наук, профессор, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Пономаренко Е.В. – доктор наук по государственному управлению, профессор

Третьяк В.В. – доктор экономических наук, профессор, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт» Российской Федерации

Чернецкий В.Ю. – доктор наук по государственному управлению

Шемяков А.Д. – доктор экономических наук, доцент

Технические секретари:

Козлов В.С. – ответственный секретарь, кандидат экономических наук

Бобылева Н.И. – технический секретарь

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 337-22-46

Издается по решению ученого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

Бовсуновский В.В.

Организационно-правовой характер отношений в военной службе 6

Братковский М.Л.

Функциональное содержание управления..... 14

Дубина О.А., Бонцевич А.П.

Информационный механизм принятия управленческих решений по
обеспечению национальной безопасности 25

Козлов В.С.

Особенности формирования взаимоотношений государственной власти
и отраслей сферы услуг 31

Кулешов А.Э.

Современные подходы к реализации социальной политики государства .. 38

Припотень В.Ю.

Приоритеты обеспечения безопасности продовольственного комплекса .. 48

Шумаева Е.А.

Экспортный потенциал Донецкой Народной Республики: проблемы и
перспективы управления 55

Раздел II

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Докторова Н.П.

Формирование концептуальных основ социального обеспечения
населения в современных условиях 63

Кобзева Е.В., Припотень О.А.

Формирование позитивного имиджа учебных заведений как главного
элемента стратегии развития дополнительного профессионального
образования..... 71

Флесииков Д.В. Социальный потенциал населения с ограниченными возможностями здоровья как внутренний ресурс территориальных общин	79
Кондаурова И.А., Чех Е.С. Особенности регулирования социально-трудовых отношений.....	90
Саенко Б.Е., Суровцева А.А. Механизм обеспечения эффективности социального партнёрства	98
Смирнов С.Н. Формирование и развитие трудового потенциала территории	107
Фоменко Е.И. Формирование социального среднего класса в Донецкой Народной Республике	118
Павловец А.С. Зарубежный опыт развития компетентности персонала е	123

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Балашов В.Ю. Государственное регулирование устойчивости функционирования предпринимательских структур.....	132
Беганская И.Ю., Трощина М.В. Исторические аспекты туристического брендинга в контексте социальной политики государства	142
Бодряга В.В. Теоретические основы применения проектно-ориентированного подхода к управлению муниципальным образованием.....	155
Гончаров В.Н., Королевский Д.Е. Теоретические основы адаптации механизма инновационно- технологических изменений в кризисных условиях	164
Денисенко И.А., Пономарёв А.А. Роль оценки эффективности сбытовой маркетинговой стратегии в системе устойчивого развития предприятия	172

Кириенко О.Э.

Оценка уровня развития рыночной инфраструктуры:
методический аспект..... 182

Кретова А.В.

Качество управления – основа функционирования организации
в условиях формирования инновационной экономики..... 190

Припотень О.А., Припотень В.Ю.

Концепция государственного регулирования рынка торговли
социально-ориентированных товаров и услуг 195

Стрельцов Ю.О.

Теоретические подходы к формированию налогового
потенциала предприятий пищевой промышленности 201

Тарасова Е.В., Резниченко Е.А.

Особенности организации и регулирования межбюджетных отношений
в современных условиях..... 211

Терованесов М.Р., Бауэр А.В.

Информационные потоки как управленческий компонент
образовательной организации..... 219

Шульженко Л.Е.

Методологические основы механизма государственного регулирования
рынка в сфере торговли 229

Попова И.В.

Организационные составляющие повышения уровня
конкурентоспособности высшего образовательного учреждения..... 235

ДК 659.127.6:338.48

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДИНГА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,

*д.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;*

ТРОЩИНА М.В.,

*аспирант
кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В статье исследовано развитие теорий туристического брендинга, рассмотрена сущность государственного бренда при формировании международного имиджа и репутации страны, проанализированы различия и общие признаки для этих понятий, определены основные факторы, влияющие на имидж страны.

Ключевые слова: *бренд, туристический брендинг, национальный брендинг, формирование международного имиджа, репутация, функции, социальная политика.*

The article explores the development of theories of tourism branding, examines the essence of the state brand when forming the international image and reputation of the country, analyzes the differences and common features for these concepts, identifies the main factors affecting the image of the country.

Keywords: *brand, travel branding, national branding, the formation of an international image, reputation, functions, social policy.*

Постановка задачи. Современное усиление глобализационных процессов в настоящее время проявляется в интенсивном размывании экономических и культурных контуров между странами, что приводит к обострению международной конкуренции стран. Исходя из данного аспекта, страны вступают в жёсткую конкурентную борьбу за привлечение иностранных инвестиций, рынки товаров и услуг, внимание туристов. В этой связи, международный туристический рынок выступает важнейшим компонентом современных экономических отношений и является ареной борьбы туристических брендов различных стран.

Общеизвестно, что под влиянием глобализации и социокультурных сдвигов, происходящих в международных экономических отношениях, наблюдается значительное нарастание темпов сменяемости факторов внешней рыночной среды, что затрудняет прогнозирование спроса на туристических рынках.

Данный процесс обусловлен интенсивным развитием транспортной инфраструктуры, удешевлением и распространением авиатранспортных услуг, распространением информационных технологий и средств связи, формированием единого информационного поля, повышением уровня

материального благосостояния населения, развитием социальных программ в большинстве развитых стран.

Однако это неполный перечень факторов, приводящих к популяризации туризма в мировом масштабе и способствующих формированию международного туристического рынка.

В данном контексте, активная популяризация туризма как социального явления лежит в плоскости удовлетворения постоянной потребности человека в познании окружающего мира и самого себя, как его части.

В процессе глобализации международного туристического рынка налаживаются межкультурные коммуникации между государствами и создаётся архитектура национальной идентификации в разрезе культурно-исторического центра. Поэтому можно утверждать, что странам необходимо формировать такие уникальные туристические продукты, которые сочетают в себе круг запросов целевых потребителей с учётом социально-культурных и экономических тенденций. Данный процесс стимулирует государственные органы власти использовать все возможные средства для улучшения управления им с целью привлечения большего количества туристов.

В мировой практике развитые страны широко используют брендинг для пропаганды преимуществ территорий для туристов.

Анализ последних исследований и публикаций. Научной разработкой государственного бренда, процесса формирования национального брендинга, имиджа и репутации страны занимаются зарубежные и отечественные учёные.

Значительный вклад в разработку теоретико-методологических основ брендинга осуществили такие учёные как С. Анхольт, И. Василенко, В. Иноземцев, Ж.-Н. Капферер, М. Кастельс, К. Келлер, Ф. Котлер, Г. Лассуэлл, М. МакДональд, М. Маклюэн, В. Олинс, М. Портер, Е. Ромат, Д. Сендеров, А. Соловьёв, Э. Тоффлера, А. Турен, Ф. Уэбстер, Д. Хабермас, Д. Хильдерт, Л. Чернатони, Е. Яффе.

Актуальность. В этой связи понимание понятий бренда, имиджа и репутации государства, умение эффективно работать над разработкой и внедрением программы социального брендинга являются определяющими для соответствующих государственных органов, более того, непосредственно влияют на формирование позитивного международного имиджа страны, что имеет актуальность и представляет научный и практический интерес.

Цель статьи – совершенствование теоретических подходов и разработка практических рекомендаций по формированию туристического брендинга в контексте социальной политики государства с учётом исторического опыта.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях важным фактором формирования туристической привлекательности территории является конкурентоспособность туристической отрасли, поскольку это позволит повысить не только конкурентоспособность, но и эффективность деятельности туристической

дустрии. Известно, что в сознании потребителей бренд территории является определённым символом, имеет глубокую смысловую нагрузку, который можно описать конкретными продуктами, услугами, явлениями, деятельностью и на практике должны совпадать или, по крайней мере, приближаться к ожиданиям потребителей [1].

В рамках данного аспекта, построение туристического бренда государства и создание его положительного имиджа является сильнейшим инструментом повышения привлекательности, способствует получению высокой прибыли и обеспечивает долгосрочное развитие страны. Один из основных признаков бренда – наличие устойчиво существующего большого количества лояльных потребителей.

Поэтому государство, имеющее бренд, не только привлекает туристов, но и способствует получению поддержки в конкурентной борьбе. В связи с этим, Донецкая Народная Республика должна активизировать работу по формированию позитивного туристского имиджа страны, что является одним из приоритетных направлений социальной политики в рамках государства.

Описание брендинга находит своё отражение со времен возникновения государства. Но настоящие политические бренды возникают в виде картушей – иероглифов имени царя в овале, как символа власти, в эпоху египетских фараонов. Однако в некоторых научных кругах имеется мнение, что история брендинга начинается с XIII века до н.э. со времён изобретения клейма, которое ставили древние ремесленники, в первую очередь гончары, каменщики, на своих изделиях, что являлось не только символом мастера, но и символом качества.

Так, вариации клейма встречаются на глиняных кувшинах Древнего Рима и Древней Греции, фарфоре Древнего Китая, товарах из Индии [[2].

Средневековье, как считается, также выступает важным этапом в истории создания торговых марок. В этот период практически каждый уважающий себя ремесленник указывал собственный торговый знак на товаре. Кроме того, по торговым знакам отслеживались нарушители монопольных прав гильдий на производство отдельных видов товаров.

Уже в 1266 г. появляется закон об обязательном указании торговой марки производителя на булочных изделиях в Англии, по которому, в случае недовеса или производства низкокачественного товара, устанавливалось виновное лицо, поскольку начали появляться первые случаи подделок обычными ремесленниками клейма известных мастеров.

Во времена переселения в Северную Америку, ставшие основной вехой в истории возникновения и развития бренда, все наработанные знания в данной области были перенесены на новый континент и использованы современными компаниями для продвижения товаров на рынок.

В данный период впервые появляются яркие этикетки продуктов для привлечения внимания покупателей. Пионерами американского брендинга считаются изготовители лекарств и табачных изделий (Panacea, Vermifuge, Vegetable Pain Killer и др.) [3].

Начиная с 1860 г., вся последующая история создания брендов в США делится на 4 периода (рис. 1).

Рис. 1. Этапы создания брендов

На первом этапе производство товаров массового спроса переживало бум после окончания гражданской войны, чему способствовали развитие производства, совершенствование доставки товара, рост населения, совершенствование транспорта и средств связи, обеспечивших создание каналов распределения товаров, улучшение потребительских качеств товара и упаковки, формирование законодательства в области защиты торговых марок, снижающее риски производства.

Рост численности населения США обеспечивал постоянное повышение спроса на товары и услуги, благодаря эффективной иммиграционной политике, повышению уровня образования населения и общего уровня жизни в разрезе индустриализации и урбанизации. Кроме того, мотивация покупателей с целью поощрения их акциями и поддержания развития брендированных товаров массового спроса происходила за счёт развития возможностей рекламы в газетах и журналах, с помощью которых сбывалась продукция, и формирования маркетинга в магазинах розничной торговли.

В этот период появляются крупные торговые марки, постепенно вытесняя мелких производителей. Впервые появились рассылки образцов товаров и брошюр, выставки для продавцов-посредников, рекомендации по выкладке товара на полке в магазине.

В 1870 г. конгрессом США принят специальный закон о торговых марках, который устанавливал правила их регистрации.

Второй этап истории брендинга начинается доминированием торговых марок массового спроса. К 1915 г. торговые марки общенациональных производителей прочно закрепляют своё положение на рынке и становятся

Приоритетным направлением для специалистов по производству и стимулированию сбыта. Происходит стремительное совершенствование методов маркетинга, начинают привлекать дизайнеров к разработке упаковки, повышаются требования к квалификации торгового персонала, который отвечает за работу с клиентами, большое развитие получает направление маркетинговых исследований, реклама становится более привлекательной, креативной и ёмкой. Однако, при всём том, возникает проблема низкой координации действий в области маркетинга, поскольку слишком большое количество людей занималось построением бренда, что приводит к первому кризису торговых марок.

Третий этап развития брендов ознаменовался первыми проблемами в управлении торговыми марками, вызванных замедлением роста основных рынков. В период Великой депрессии (1929-1933 гг.) торговые марки столкнулись с новыми проблемами: во-первых, потребители становятся более чувствительными к цене, что ограничило возможность роста цен, снизило спрос на товары не первой необходимости и дорогие товары; во-вторых, потребитель становится более требовательным к рекламе.

Появляются первые обвинения в манипулировании сознанием потребителей с помощью рекламы, что снижало внимание к ней. С целью защиты потребителей от воздействия рекламы в 1938 г. выходит поправка Уилера о запрещении вводящих в заблуждение действий. Это дало возможность Федеральной торговой комиссии регулировать неправомерную рекламную деятельность. Помимо этого, Вторая мировая война приводит к значительному снижению внимания к торговым маркам и брендам, что повлияло на общее снижение спроса. В этот сложный период происходят серьёзные изменения в управлении торговыми марками.

1. Компанией Procter&Gamble впервые внедрена система управления торговыми марками. В результате этих действий за положение бренда на рынке и финансовый результат продвижения бренда отвечали отдельные менеджеры в компании.

2. Принятие основополагающего закона Лэнхэма в области защиты и законодательного регулирования торговыми марками в 1946 г. Данный закон впервые вводил и законодательно закреплял понятие торговой марки и товарного знака, содержал чёткие формулировки требований и пределов применения товарных знаков. Кроме того, закон строго запрещал регистрацию товарных знаков, которые являются схожими и могут ввести в заблуждение потребителя, а также предусматривал средства правовой защиты в случае нарушения прав в виде судебных запретов и возмещения убытков.

Четвёртый этап сформировался после Второй мировой войны, когда спрос на высококачественные торговые марки начал восстанавливаться, что привело к росту объёмов продаж. Дополнительно росту способствовали улучшение благосостояния населения и формирование среднего класса.

Компании начали активно внедрять систему управления торговыми марками, разработанную Procter&Gamble, которая заключалась в том, что отдельный бренд-менеджер управлял каждой торговой маркой, отвечая за разработку и реализацию ежегодного маркетингового плана и участвуя в

стратегическом планировании компании с целью выявления возможности роста рынка. Для более эффективной работы бренд-менеджер мог привлекать не только внутренние, но и внешние ресурсы компании (персонал любых отделов компании, рекламные и исследовательские агентства и т.п.).

Однако вторая половина XX в. стала подлинным расцветом брендинга, чему способствовал научно-технический прогресс, поскольку на рынке появляется большое количество похожих товаров.

С появлением обилия товаров, с одной стороны, у потребителя появляется возможность выбрать из обилия товаров именно тот, который максимально соответствует его требованиям.

С другой – сделать выбор становится сложнее из-за невозможности понять все качественные характеристики предлагаемого продукта. Поэтому с помощью бренда потребитель может сделать свой выбор.

Таким образом, мировая практика приобрела значительный теоретический и практический опыт продвижения продукции, товаров, услуг, маркированных оригинальным обозначением со времён образования ранних брендов.

Бренд туристической дестинации, активно воздействуя на несколько целевых аудиторий (туристы, инвесторы, жители), формирует осведомлённость и приверженность к территории, повышает ценности предстоящего отдыха, устанавливает доверительные отношения между туристом и дестинацией ещё до совершения туристического путешествия.

Соответственно, показывают потенциал для инвестирования в инфраструктуру туризма и другие направления удачно спроецированные и представленные брендом преимущества.

Кроме того, основной задачей бренда является создание положительного эмоционального фона вокруг туристической дестинации и демонстрация осознанной приверженности бренду со стороны местного населения. Таким образом, созданный бренд формирует гордость за свою землю, активизирует социальную позицию и стимулирует производство товаров и услуг высокого качества.

В настоящее время существует множество трактовок понятия «бренд территории».

В частности, по мнению Т. Мойланена и С. Райнисто, бренд города – это впечатление, которое производит город на целевую аудиторию, сумма всех материальных и символических элементов, которые делают город уникальным [4].

Саймонт Ахнольт выделяет конкурентную идентичность города как составляющую бренда [5].

М. Каваратзис считает, что бренд города – это многомерный конструктор, состоящий из функциональных, эмоциональных и материальных элементов, которые в совокупности создают уникальный набор ассоциаций с местом в общественном сознании, однако это не только выявление уникальности города на основе положительных ассоциаций – это их формирование [6].

Согласно определению Е. Брауна, бренд города – это система ассоциаций в сознании потребителей города, основанные на визуальных,

глобальных и ментальных проявлениях, который формируется посредством постановки целей, налаживания коммуникаций и пропаганды ценностей [7].

Визгалов Д. под брендом города понимает нечто, что находится посередине между видением города изнутри и восприятием города извне. Эти два образа города активно влияют друг на друга, сменяют друг друга и определяют бренд. Видение города изнутри – это не что иное, как городская идентичность. А восприятие города извне – это имидж города [8].

По определению Всемирной организации туризма, бренд страны – это совокупность эмоциональных и рациональных представлений, которые являются результатом сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание определённого образа о ней.

То есть дестинация является определяющим элементом туристической системы и рассматривает её как ведущий фактор в системе формирования и доставки туристического продукта. Местная туристическая дестинация – это физическое пространство, в котором посетитель проводит не менее одной ночи, и включает туристические продукты, дополнительные услуги и памятники, туристские ресурсы, посещение которых вместе с дорогой туда и обратно занимает не менее одного дня.

Помимо прочего, она имеет физические и административные границы, определяющие форму её управления, а также имидж и репутацию, которые влияют на её конкурентоспособность на туристическом рынке. Местные дестинации включают различные заинтересованные стороны, которые во многих случаях сотрудничают с территориально близкими объектами, предприятиями и обществами, могут частично совпадать и, тесно взаимодействуя, образовывать большие дестинации [10].

Основой туристического бренда является любая характеристика, которая вызывает у потребителя определённый набор положительных эмоций. Опыт некоторых территорий (остров Ибица, Балеарский архипелаг, Анталия в Турции, Гонконг в Китае, Водопад Игуасу, Бразилия-Аргентина, Трансильвания в Румынии и др.) показывает, что компетентный подход к использованию бренда может вызвать эскалацию развития туристической индустрии. Соответственно, при упоминании названия государства сразу же возникает целая цепь ассоциаций в отношении данной страны.

Туристический бренд Донецкой Народной Республики находится в стадии становления и формирования. Однако можно сказать, что это сложившаяся в сознании потребителя услуг отдыха совокупность представлений, ассоциаций, мнений относительно предложения видов услуг, их качества, места расположения объектов инфраструктуры, наличия природно-рекреационных и культурно-познавательных ресурсов, оздоровительных свойств территорий и курортов, уровня развития сетевых структур, влияющих на мотивацию туристов посетить территорию нашего государства. Кроме того, бренд идентифицирует:

- совокупность комплексных рекреационно-туристических услуг, объединённых в конкретный рыночный продукт;
- территорию, благоприятную для организации отдыха;
- уровень обслуживания и т.д.

Брендинг туристических дестинаций применяют на макроуровне с целью повышения привлекательности страны для внутренних и внешних туристов, поскольку, имея богатые рекреационные ресурсы, древние исторические памятники, развитую инфраструктуру, многие государства мира ассоциируются именно с отдыхом и развлечениями.

К характерным особенностям современного этапа развития мирового рынка туристических услуг относятся:

- рост объёмов туристических потоков и увеличение доходов туристических операторов;
- растущая демократизация туристической индустрии, которая способствует повышению доступности туристических услуг для массового потребителя;
- интернетизация туристической сферы, приводящая к увеличению самостоятельно организованных туристом количества путешествий;
- изменение в структуре спроса на туристические услуги с целями туристических путешествий;
- углубление дифференциации дополнительных услуг, которые предоставляются вместе с туристическим продуктом (организация досуга, развлечения, питание);
- развитие новых видов туризма (экологический, экстремальный, учебный, зелёный (сельскохозяйственный), кулинарный для гурманов и т.п.).

Предшествует брендингу туристических дестинаций их позиционирование, которое может быть сформировано из следующих элементов (табл. 1) [11].

Однако следует отметить, что процесс формирования бренда туристической дестинации является достаточно длительным и трудоёмким. Соответственно, на начальных этапах разработки бренда необходимо сформировать представление о сути и содержании туристической дестинации, учитывая такие факторы, как:

- географическое положение и геополитическое значение территории;
- природно-ресурсный и туристско-рекреационный потенциал;
- национально-культурные особенности.

В основу концепции следует внести основную идею, ценность и дизайн бренда. Основным и важнейшим элементом концепции бренда территории является его идея, которую следует заложить в названии, девизе, лозунге.

В качестве примера успешно сложившихся идей брендов можно взять Рим – Eternal City (Вечный город), Дубай – Sand to Silicon (Силикон из песка), Париж – Paris, je t'aime! (Париж, я люблю тебя!), Копенгаген – Wonderful Copenhagen (Чудесный Копенгаген), Нью-Йорк – Big Apple (Большое яблоко), Люблин – Будь свободным. Учись в Люблине и др.

Таблица 1

Позиционирование туристических дестинаций

Элементы позиционирования	Функциональность
Самобытность территории	Формирование эффективного дизайна территории, призванного сформировать привлекательные и яркие ассоциации с территорией путём объединения визуальных, аудиальных и символических атрибутов, которые проявляются в логотипе, символических знаках, лозунгах, цветах, фольклоре и т.п. При разработке дизайна необходимо, чтобы составляющие бренда были взаимосвязанными и полноценными, отвечали основной идее и были уникальными
Территория как налаженная среда	Создание и поддержание в рабочем состоянии технологической инфраструктуры, которая совместима с природной средой
Территория как поставщик услуг	Предоставление базовых услуг такого качества, которые соответствуют потребностям бизнеса и общества (безопасность людей, собственности, социальная защита, образование и т.д.)
Территория как зона отдыха, развлечений	Наличие ряда ценностей и привлекательных предложений для жителей данного государства и туристов

Дестинации как туристический продукт имеют следующие свойства (табл. 2) [12].

Следующим важным элементом концепции бренда является его ценность, то есть конкурентные преимущества туристической дестинации. Выделяют три основные категории ценности бренда территории (табл. 3).

По мнению большинства учёных, основу создания имиджа туристического объекта составляет его туристическая привлекательность, поэтому формирование международного туристического бренда следует начинать с процедуры определения и оценки имеющегося туристического потенциала государства.

Следующий этап – сегментирование международного рынка туристических услуг и отбор привлекательных сегментов.

С целью определения имиджа международного туристического бренда страны на избранных сегментах необходимо проводить маркетинговые исследования имеющихся представлений и убеждений в отношении туристического бренда страны и исследования потребительских ценностей, на основе которых следует формировать бренд страны. Используя результаты проведенных исследований, можно определить приоритетные направления туристической деятельности. На базе этого возможны создание формата международного туристического бренда страны и разработка программ по реализации стратегии формирования туристического бренда страны.

Таблица

Свойства туристической дестинации

Свойства	Характеристика
Пространственная детерминантность	Продукт – это комбинация географической окружающей среды, исторического и культурного наследия этой территории и, соответственно, может производиться и потребляться только в единственном, чётко определённом месте
Сложность	Совокупность определённого количества компонентов, а также их многосторонних взаимосвязей
Наличие нескольких производителей	Обеспечивают надлежащее качество комплексного туристического продукта
Комплиментарность	Компоненты продукта, взаимно дополняя друг друга, становятся для туриста единым целым, предназначенным для наиболее эффективного удовлетворения его потребностей
Системность	Все услуги связаны между собой единой технологией обслуживания, поэтому сбой на одном из этапов приводит к сдвигам на другом, что влияет на качество остальных услуг
Динамика	Наделяет дестинацию жизненным циклом с присущими ему стадиями, свойственными любому туристскому продукту
Синергия	Совместная деятельность различных субъектов, которые создают продукт, снижают затраты на его подготовку и продвижение и, соответственно, повышают шансы на достижение успеха на рынке
Зависимость от психо-социальных факторов	Мода, цели, мотивация путешествия, индивидуальные привычки и т.д.

Таблица 3

Основные категории ценности бренда территории

Ценности	Свойства
Функциональные	Качество и доступность услуг (инфраструктура, качество товаров и услуг, предоставляемых местными предприятиями, уникальность территории, рекреационный потенциал и т.п.)
Социальные	Ощущение комфорта и уюта, безопасности и стабильности, атмосфера общественной и творческой свободы
Эмоциональные	Чувства и эмоции, которые возникают у посетителей и жителей территории
Культурные	Территориальная субкультура
Духовно-исторические	Историко-культурное и историческое наследие территории
Инновационные	Развитие науки и уровень инновационного обеспечения производства, наличие передовых предприятий, научных разработок т.д.

Механизм формирования международного туристического бренда страны приведен на рис. 2 [13].

Применение предложенной методики позволит оценить эффективность осуществления маркетинговых мероприятий, в том числе брендинга туристических дестинаций, и улучшить туристическую деятельность страны. Необходимо учесть, что разработанный бренд туристической дестинации будет эффективным только тогда, когда будут проводиться постоянные и систематические меры по его популяризации и продвижению.

Рис. 2. Механизм формирования международного туристического бренда государства

Важную роль в позиционировании туристического региона играют маркетинговые коммуникации, включая проведение выставочно-ярмарочных, культурно-развлекательных и рекламных мероприятий.

В настоящее время событийная составляющая территориального брендинга рассматривается как одна из древнейших и одновременно из самых современных инновационных технологий его продвижения. Среди примеров продвижения бренда территорий путём маркетинговых коммуникаций и событийных мероприятий можно рассматривать опыт таких стран (табл. 4).

Таблица 4

Примеры продвижения бренда территорий

Маркетинговые коммуникации	Страны
Известные карнавалы планеты	Рио-де-Жанейро (Бразилия), Венеция (Италия), Новый Орлеан (США), Лондон (Великобритания), Кельн (Германия), Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), Оруро (Боливия), Бинше (Бельгия), Базель (Швейцария), Ницца (Франция)
Джазовые фестивали	Берген (Норвегия), Берн (Швеция), Банско (Болгария), Коктебель (Россия), Монрё (Швейцария), Сан-Себастьян (Испания), Пори (Финляндия), Монреаль (Канада), Гавана (Куба), Париж (Франция)
Фестиваль сказок	Огулин (Хорватия), Москва (Россия)
Всемирные экономические форумы	Давос (Швейцария), Москва, Санкт-Петербург, Владивосток (Россия)

Стоит отметить, что основным интегратором и проводником информационных потоков, несмотря на разнообразие веб-ресурсов и возможностей виртуальной сети, остаются территориальные органы власти. Их официальные информационные каналы способны усилить значение и реализовать общественные и коммерческие инициативы.

В данном аспекте туристический брендинг выступает средством коммуникации, с помощью которого потребитель получает информацию об отличиях и особенностях бренда. Кроме того, он помогает сократить время на принятие решений о приобретении туристического продукта и ограничении усилий на оценку их конкурентов. Потребители, которые либо не хотят тратить время на поиск информации, либо не имеют необходимых для этого знаний и опыта, могут использовать туристический бренд как опосредованную гарантию качества. Следовательно, теоретической основой продвижения национального туристического продукта является применение инструментов государственного маркетинга в процессе разработки и продвижения туристического бренда и управления им во время осуществления туристического брендинга.

Учитывая, что такая стратегическая миссия для нашего государства является необходимой, перспективной и ответственной, интерес к ней значительно возрастет и со стороны общественности.

Выводы. Таким образом, исследование позволило сделать обобщающий вывод о том, что создание яркого и привлекательного бренда туристической дестинации – это необходимое условие его позиционирования на мировой арене. Международный опыт территориального брендинга свидетельствует, что успешно созданный бренд даёт возможность популяризировать территорию ДНР в информационном пространстве, увеличивая её туристические и инвестиционные потоки, укрепляя и совершенствуя культурный и инновационный потенциал. При создании бренда туристического региона, его расширении и закреплении важно не допустить ошибки, однако в случае возникновения отрицательных черт бренда – необходимо их нивелировать ещё на начальных стадиях зарождения, зато положительные черты – развивать и укоренять.

Список использованных источников

1. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда / Ж.-Н. Капферер. – М.: Вершина, 2017. – 448 с.
2. Чернатони Л. Брендинг. Как создать мощный бренд: учебник / Л. Чернатони, М. МакДональд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 559 с.
3. Анхольт С. Бренд Америка: мать всех брендов / С. Анхольт, Д. Хильдерт. – М.: Добрая книга, 2010. – 232 с.
4. Moilanen Teemu. How to Brand Nations, Cities and Destinations: A Planning Book for Place Branding / Moilanen Teemu, Rainisto Seppo. – Palgrave Macmillan, 2009. – P. 222.
5. Анхольт С. Создание бренда страны / С. Анхольт // Бренд-менеджмент. – № 1. – 2007. – С. 57-64.
6. Kavaratzis M. From City Marketing to City Branding. An Interdisciplinary Analysis with Reference to Amsterdam, Budapest and Athens. — PhD Thesis, University of Gronongen, 2008. – 203 p.
7. Braun E. City Marketing. Towards an Integrated Approach / E. Braun // Erasmus Research Institute of Management. – Rotterdam, 2008. – P. 151-171.
8. Визгалов Д. Брендинг города / Д. Визгалов. – М.: Институт экономики города, 2011. – 160 с.
9. Всемирная туристская организация при ООН. ЮНВТО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.russiatourism.ru>. Ростуризм.
10. Аакер Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2013. – 340 с.
11. Келлер К. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом / К. Келлер. – М.: Вильямс, 2015. – 704 с.
12. Ромат Е.В. Реклама: учебник; 9-е изд. / Е.В. Ромат, Д.В. Сендеров. – СПб.: Питер, 2016. – 544 с.
13. Давыденко И.В. Пути формирования бренда туристической дестинации /И.В. Давыденко // Сборник научных статей. – Вып. 5. – Киров: ООО «Экспересс Принт», 2012. – С. 29-38.

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

**Сборник научных работ
Серии «Государственное управление»**

Выпуск 15

**ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ**

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск Братковский М.Л.

Научный редактор Гурий П.С.

Литературный редактор Кравченко А.В.

Технический редактор Бобылева Н.И.

Компьютерная верстка Зензеров В.И.

Подписано в печать решением учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
Протокол № 3 от 24.10.2019 г. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная
14,47 усл. печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики» ДНР,
283015, г. Донецк-15, ул. Челюскинцев, 163а